

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОБОГАТИМОСТЬ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЁШЛИК

Салижанова Г.К.

Аскарова

Г.О. (ТашГТУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17935024>

ARTICLE INFO

Received: 10th December 2025

Accepted: 12th December 2025

Online: 13th December 2025

KEYWORDS

На основании изучения вещественного состава руды, характера вкрапленности минералов, слагающих исследуемую руду, в качестве основного направления обогащения руды месторождения Ёшлик принята флотация.

ABSTRACT

По результатам проведенных опытов было определено, что выход концентрата составлял от 6 до 9% при извлечении меди от 86% до 89%, золота – от 78% до 85%, молибдена – от 80% до 88% в зависимости от используемого типа и расхода реагента-собиранителя. Увеличение выхода коллективного концентрата флотации приводит к повышению уровня извлечения ценных компонентов. Анализ полученных данных показал, что руда достаточно эффективно обогащается флотационными методами при всех исследуемых типах собирателей.

По результатам проведенных опытов было определено, что выход концентрата составлял от 6 до 9% при извлечении меди от 86% до 89%, золота – от 78% до 85%, молибдена – от 80% до 88% в зависимости от используемого типа и расхода реагента-собиранителя. Увеличение выхода коллективного концентрата флотации приводит к повышению уровня извлечения ценных компонентов. Анализ полученных данных показал, что руда достаточно эффективно обогащается флотационными методами при всех исследуемых типах собирателей.

На основании изучения вещественного состава руды, характера вкрапленности минералов, слагающих исследуемую руду, в качестве основного направления обогащения руды месторождения Ёшлик принята флотация.

Схема флотации включает выделение медно – молибденового концентрата и последующую флотацию пирита из хвостов промпродуктовой флотации комплексного цикла. В качестве собирателя испытывались смеси ксантогената с аполярными реагентами, а также проводилось выделение магнитной фракции перед межцикловой флотацией.

Для оценки технологических свойств руды месторождения Ёшлик были выполнены опыты флотационного обогащения руды в режиме технологической схемы медной обогатительной фабрики МОФ АО «Алмалыкский ГМК» в замкнутом режиме. Результаты обогащения исходной руды в замкнутом режиме по флотационной схеме МОФ приведены в табл.1.

Таблица 1

Результаты обогащения исходной руды в замкнутом режиме по флотационной схеме МОФ

Наименование продукта	Выход, %	Содержание, %					Извлечение, %				
		Au, г/т	Cu	Mo	Fe	S	Au	Cu	Mo	Fe	S
Коллективный Cu-Mo концентрат	1,9	30,40	21,17	0,20	32,19	39,33	62,19	86,27	68,85	9,10	24,1
Хвосты	98,1	0,31	0,08	0,0014	5,54	2,13	37,81	13,73	31,15	90,90	75,9
Руда	100,0	0,80	0,42	0,0044	5,99	2,76	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В результате обогащения руды месторождения Ешлик были получены следующие продукты: Коллективный медно-молибденовый концентрат с содержанием меди 21,17% при извлечении 86,27% и выходе 1,9%, золота – 30,40 г/т при извлечении 62,19%, молибдена – 0,20 % при извлечении 68,85%; хвосты флотации с содержанием меди 0,08%, золота – 0,31 г/т, молибдена – 0,0014%.

Для оценки влияния гравитационного обогащения руды месторождения Ешлик на технологические показатели флотации были выполнены опыты, результаты которых приведены в табл.2.

Таблица 2

Результаты гравитационно-флотационного обогащения руды с выполнением флотации по схеме МОФ

наименование продукта	Выход, %	Содержание, %					Извлечение, %				
		Au, г/т	Cu	Mo	Fe	S	Au	Cu	Mo	Fe	S
Концентрат гравитации	0,07	135,0	3,40	0,017	35,50	28,60	11,98	0,59	0,27	0,42	0,84
Коллективный Cu-Mo к-т	1,64	26,30	20,30	0,19	33,80	37,30	53,36	80,62	68,51	9,09	25,0
Суммарный концентрат	1,71	30,86	19,59	0,18	33,87	36,94	65,34	81,21	68,78	9,51	25,9
Хвосты	98,29	0,28	0,08	0,0014	5,60	1,84	34,66	18,8	31,22	90,49	74,1
Исходная руда	100,0	0,81	0,41	0,004	6,08	2,44	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В результате обогащения по гравитационно-флотационной схеме были получены следующие продукты:

- гравитационный концентрат с содержанием золота 135 г/т при извлечении 11,98% и выходе 0,07%, меди – 3,40 % при извлечении 0,59%, молибдена – 0,017% при извлечении 0,27%;

- флотационный Cu-Mo концентрат с содержанием меди 20,30% при извлечении 80,62% и выходе 1,64%, золота – 26,30 г/т при извлечении 53,36%, молибдена – 0,19% при извлечении 68,51%;

- суммарный концентрат с содержанием меди 19,59% при извлечении 81,21% и выходе 1,71%, золота – 30,86 г/т при извлечении 65,34%, молибдена – 0,18% при извлечении 68,78%;

- хвосты флотации с содержанием меди 0,08%, золота – 0,28 г/т, молибдена – 0,0014%.

Сравнительный анализ полученных данных с опытом без предварительного гравитационного обогащения показал, что применение центробежной сепарации в голове процесса позволяет повысить общий уровень извлечения золота в суммарный концентрат на 3,15% и получить гравитационный концентрат с содержанием золота 135 г/т, тем самым снизив циркуляцию золота по флотационной схеме.

Была проведена серия флотационных опытов по выбору типа и расхода реагента-собираателя для флотации руды месторождения Ешлик измельченной до крупности 57% - 0,074мм.

В качестве собирателя применяли следующие реагенты: PS-1, БКК, смесь БКК и PS-1 при различных расходах.

По результатам проведенных опытов было определено, что в основном выход концентрата составлял от 6 до 9% при извлечении меди от 83% до 89%, золота – от 74% до 81%, молибдена – от 80% до 88% в зависимости от используемого типа и расхода реагента-собираателя. Увеличение выхода коллективного концентрата флотации приводит к повышению уровня извлечения ценных компонентов. Анализ полученных данных показал, что руда достаточно эффективно обогащается флотационными методами при всех исследуемых типах собирателей.

Литература:

- [1] Кахаровна, S. G., & Mustafakulovich, B. J. (2017). Sample enrichment results of ore deposits by using traditional and local reagent "PS" in Kalmakyr and Saricheku (Uzbekistan). *European science review*, (5-6).
- [2] Bekpolatov, J. M., Maxmarejabov, D. B., Pardayev, S. S. O., & Abduraimov, A. X. O. G. L. (2021). CHINORSOY KONI POLIMETAL RUDASINI BOYITISHNING TEXNOLOGIK SXEMASINI ISHLAB CHIQISH. *Scientific progress*, 2(1), 705-713.
- [3] Akhmedov, K., Bekpulatov, Z. M., Solijonova, G. K., & Sharifova, N. Z. (2019). STUDYING OF THE MATERIAL COMPOSITION AND DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF GOLD-CONTAINING SULFIDE SAMPLES OF ONE OF THE DEPOSITS OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN. *Technical science and innovation*, 2019(1), 69-75.
- [4] Салижанова, Г. К. (2020). ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ФЛОТОРЕАГЕНТОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. In *Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения* (pp. 59-62).
- [5] Салижанова, Г. К., & Махмарежабов, Д. Б. (2021). Исследование вещественного состава медных руд месторождения Ёшлик. *АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сборник статей Международной*, 47.
- [6] Ахмедов, X., & Салижанова, Г. К. (2015). Результаты обогащения проб руды месторождений Сарычеку с применением традиционного и местного реагента" ПС". In *Reproduce of the resources, low-waste and environmental technology exploitation of mineral resources* (pp. 198-199).
- [7] Umarova, I. K., Salijanov, G. K., & Aminjanova, S. I. (2018). Study on the enrichment of polymetallic ores of the deposit Handiza. Recommended for publication by the Scientific

Research Council of the Uni-versity of Petroşani, 05.03. 2019 Recommended for publication by the Academic Board of the Kryvyi Rih National University, Minutes № 7, 26.02. 2019, 286.

[8] Umarova I.K., Aminzhanova S.I., Salizhanova G.K., Bekpulatov Zh.M. Study of factors influencing the intensity of gold heap leaching. International Conference on Chemical and Material Engineering in conjunction with the International Symposium on Applied Chemistry (ICCME -ISAC 2025)

